

АЛИШЕР НАВОИЙ ҒАЗАЛЛАРИДА АЙРИМ ФИТОНИМЛАРНИНГ РАМЗИЙ ИФОДАСИ

Умида Камолова

*Бухоро шаҳар 8- умумий ўрта таълим мактаби
она тили ва адабиёт фани ўқитувчиси*

***Аннотация:** Мақолада Алишер Навоий ижодида қўлланган фитонимларнинг поэтик вазифаси таҳлилга тортилган.*

***Калим сўзлар:** Табиат, гул, настарин, сунбул, лола, ошиқ, маъшуқ*

***Аннотация:** В статье рассматривается поэтический язык фитонимов, используемых в произведениях Алишера Навои.*

***Опорные слова:** природа, цветок, настарин, солнышко, тюльпан, любовник, любовник*

***Annotation:** The article discusses the poetic function of phytonims used in the works of Alisher Navoi.*

***Keys words:** nature, flower, nastarin, sunbul, tulip, lover, lover*

Табиат – шеърият бешиги. Боиси табиатнинг рангин ҳусну тароватидан илҳомланмаган ижодкорнинг ўзи йўқ. Дову дарахтларнинг шивирлаши, ёмғирнинг шитирлаши, гулу райҳонларнинг таровати, бобо қуёшнинг заррин нурларию довулу бўронларнинг ваҳшати қалам аҳлининг ҳис-туйғулари, қалб туғёнларини қоғозга тушириш учун бир восита. Она табиатнинг бундай эҳсонидан эса ҳазрат Навоий маҳорат билан фойдаланди.

Таъкидлаш керакки, мумтоз шеъриятда ёр васфида унинг кўзини жаллодга, “сод” ҳарфига, қошини “нун”га, камонга, кипригини ўққа ўхшатиш сингари ҳодиса учрайди. Бундан ташқари, зулфни сунбул, гўзалликни гул, қадди-қоматни сарв каби ўсимлик номларига қиёслаш ва шу орқали ижодкор бадий мақсадини ифодалаш ҳолатлари кўп кузатилади. Жумладан, Алишер Навоийнинг “Сунбулин Лайли очибтур – ел абиросо эмас” сатрлари билан бошланувчи ғазали фикримизга яққол мисол бўла

олади. Мухим жихати шундаки, ғазалнинг барча байтларида қўлланилган фитонимлар бадийий восита вазифасини бажарган.

Сунбулин Лайли очибтур – ел абиросо эмас,

Доғини Мажнун қонатмиш – лолайи хумро эмас. [1, 222]

Абиросо – хуш исли, хушбўй дегани [2, 23]. Бинобарин, мисралар моҳиятидан атрофдаги хушбўйлик ел – шабаданинг шарофатидан эмас, балки Лайли сочини очгани учун қабилада мазмун англашилади. Хумро дея қизил май назарда тутилган. Ижодкор фикрича, лолагун майнинг ранги ишқдан ўртанган Мажнуннинг куйган бағри қонидандур. Таҳлил жараёнида англашиладики, байтда сунбул сочни ифодалаган. Лола эса қизил ранг маъносида қўлланган. Байтда Лайли ва Мажнундек илоҳий ишқ вакиллари номларининг қўлланиши талмеҳ санъатини юзага келтирган.

Настаран кўзгусида бир сори мен, бир сори ёр

Чехра аксин кўргузубтур бир, гули раъно эмас.[1, 222]

Луғатларда настаран гули насрин деб ҳам номланиб, бир хил оқ рангли гул [2, 163] деб изоҳланган. Гули раънога усти сарик, ичи қизил бир хил гул[2, 163] дея таъриф берилган. Шундан келиб чиқиб айтиш мумкинки, гули раъно гўзаллик, нозиклик рамзини акслантирса, настаран кўзгуси, том маънода, иймон тарозиси вазифасини бажарган. Негаки ошиқ унда ёр чехрасини кўриб, ишқ орқали ўзини англаган...

Гулни ўхшотқон учун ёрумға гўё боғ аро

Музтариб кўнглим қушидур, булбули шайдо эмас.[1, 222]

...Ишқ боғи аро кўнглим булбул каби шайдо эмас, балки гулни нозикликда ёримга ўхшатганим учун изтиробдадир. Байтда гул ўсимлик маъносидадир. Шунингдек, гул, булбул, боғ сўзлари таносуб санъатини юзага келтирган.

Сунбул устидин насим эсгач, нигорим туррасин

Ёд қилдимким, димоғ ошуфтадур, савдо эмас [1, 222].

Турра – кокил, ўрилган соч, сочининг жингалаклангани [2, 617]. Димоғ ошуфталиги бу ошиқи беқарорликдир. Савдо – арабча сўз бўлиб, қора рангни

ифодалайди. Аксарият ҳолларда олди-сотди жараёнини билдиради. Таҳлилга тортилаётган сатрларда савдо сўзининг орзу қилиш, ҳавас, тентаклик сингари маънолари юзага чиққан. Тонг шабадаси эсгач, ёрнинг сочини кўрган ошиқ шунчаки орзуга берилмади, чинакам мафтун бўлди. Ўз-ўзидан аёнки, байтда сунбул деб ёрнинг кокили назарда тутилган.

Наргис олтун жомининг оллида кофурий ҳарир

Пардаи жонимдурур, мархун қадахполо эмас.[1, 222]

Бунда кофурий, ҳарир, мархун, қадахполо сўзлари изоҳ талаб этади. Кофурий – оқ тусли [2,319], ҳарир – юпка ва нозик тўқима [2,767], мархун – гаровга қўйилган, гаров қилинган [2,367], қадахполо – май сузгич [2, 511]

Наргис – гулнинг бир тури. Бу гул бўтақўз деб аталади. Унинг гули кўзга ўхшайди. Шунга кўра, у бадий адабиётда кўпроқ ўхшатиш йўли билан, кўз маъносида ишлатилади [2,451]. Демак, мазкур байтда ҳам наргис гули айнан шу мазмунни ифодалаган.

Дема, афғонимда булбул нолаасидек йўқ нишот,

Бу ҳам андуҳзо эмас, гар гул нишотафзо эмас.[1, 222]

Афғон – қайғу-аламдан нола қилиш, фарёд этиш, товуш чиқариб йиғлаш [2, 66], андуҳзо – қайғу, ғам келтирувчи [2, 50], нишот – суюниш, шодланиш, хурсандчилик [2,455], афзо – орттирувчи [2,64] . Шоир ўз ҳолатини булбулга менгзайди. Агар гул шодлик, қувонч бағишламаса, булбул нолаасида суюниш йўқ. Демак, ошиқ фарёди ҳам худди шундай. Андуҳзо ва нишотафзо сўзлари ўзаро қарама-қарши маъноли сўзлар. Бу тазод санъати белгиси. Шунинг билан бирга, байтда ташбеҳ, иштиқоқ шеърий санъатлари қўлланган.

Гулни сарв узра хаёл эттим кўнгул бўстонида,

Рост айтай, сарви гулрўюм киби зебо эмас. [1, 223]

Кўнгил чаманида сарвдек қомат устида, гул нозиклигини ҳар қанча тасаввур этмасин, бу уйғунлик, ижодкор таъбирича, зеболикда сарви гулрўй, яъни маъшуқа каби бўла олмайди. Англашиладики, дастлабки мисрада гул – гўзаллик, нозиклик белгиси, сарв эса – тик, чиройли қоматни ифодалаш

мақсадида қўлланган. Кейинги сатрда эса сарви гулрўй бирикуви орқали ёр – маъшуқа назарда тутилган. Шунингдек, байтдаги бўстон, гул, сарв сўзлари таносуб санъатининг ёрқин ифодасидир.

Бўлмангиз мағрури хусн, эй шўхларким, боғ аро

Сиз киби билтурғи гуллардин бири пайдо эмас [1, 223]

Мазкур байтда шоирнинг бадиий мақсади ўзгарган. Яъни *эй шўх қилиқлилар, хуснингизга бунчалар мағрур бўлмангиз. Боғ ичра Сиз сингари хуснда тенгсиз, бултурғи гуллардан ҳеч бири йўқ. Ўқувчи* даставвал ўз-ўзидан гулзордаги гулни тушуниши эҳтимолдан холи эмас. Бироқ моҳиятан умрнинг ўткинчилигига ишора бор. Бу боғ аро, яъни дунёда ҳеч нарса абадий эмас. Ўз даврида Сиз сингари завққа тўлиб, хуснига маҳлиё бўлган кишиларнинг ҳеч қайси йўқ, тахлит ифода китобхонга уқтирилган. Ижодкор гул тимсолида ийҳом санъати имкониятидан моҳирона фойдаланган.

Манга гулрух соқию булбулға гул тутти қадах,

Маст эрур ул ҳам, Навоийдек вале расво эмас. [1, 223]

Мақтаъда қўлланган гул деганга ўсимлик назарда тутилган. Ошиққа гулрух – маъшуқа соқий бўлганидек булбул ҳам гул узатган қадахдан симириб, маст бўлди, лекин Навоий каби расво эмас, ишқи ошкор бўлгани йўқ. Байт ошиқ ҳолатини чиройли далиллаш орқали хусни таълил, соқий, қадах, маст мутаносиблиги таносуб, Навоийдек расво эмас бирлигида ташбеҳ шеърини санъати қўлланган.

Умуман, Алишер Навоий ғазалларида ошиқнинг руҳий ҳолати, туйғулари кўпинча фитонимларни ўз ва рамзий маънода қўллаш орқали очиб берилган. Юқоридаги таҳлилларга асосан, гул аксарият байтларда ўсимлик маъносини ифодалаб, ижодкорнинг бадиий нияти ўлароқ, ўзаро қиёслаш орқали маъшуқа-гул мутаносиблиги нозиклик, гўзаллик сифатларини кўрсатишга хизмат қилган. Шунинг баробарида сунбул сочни, сарв қоматни, наргис эса кўзни ифодалаган.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати:

1. Навоий А. Бадойиъ ул-бидоя. Мукаммал асарлар тўплами. Йигирма жилдлик. Биринчи жилд. “Фан” нашриёти. Т.: 1987. 692 б
2. Шамсиев П, Иброҳимов С. Навоий асарлари луғати. Гафур Гулом номидаги адабиёт ва санъати нашриёти. Т.: 1972. 784 б.
3. Ҳожиаҳмедов А. Мумтоз бадиият луғати.Т.:“Янги аср авлоди”,2008. 196 б.
4. www.ziyouz.com.
5. Gafurovich, S. A. (2021). Analysis Of The Poem" Autumn Dreams" By Abdulla Oripov. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(01), 556-559.
6. Sabirdinov, A. . (2021). ASKAR KASIMOV IN THE UZBEK POETRY OF THE XX CENTURY THE ROLE AND IMPORTANCE OF CREATION. *Конференции*, 1(2).
7. Mukhammadjonova Guzalkhan. The image of a creative person in the poetry of Erkin Vohidov. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*. Volume : 10, Issue : 11, November. - India, 2020.
8. Mukhammadjonova, G. (2020, December). ARTISTIC INTERPRETATION OF THE CREATIVE CONCEPT IN WORLD LITERATURE. In *Конференции*.
9. Abdurashidovich K. A. Motivation and National Character of Foolishness in Uzbek Literature //ANGLISTICUM. Journal of the Association-Institute for English Language and American Studies. – 2018. – Т. 7. – №. 4. – С. 47-51.
10. Qayumov A. CREATING OF A NATIONAL CHARACTER THROUGH MEANS OF LITERATURE //Theoretical & Applied Science. – 2018. – №. 1. – С. 235-240.
11. Джураева, М. А. (2020). THE CONCEPT OF A NEW HUMAN-BEING IN MODERN UZBEK STORIES. *Ученые записки Худжандского государственного университета им. академика Б. Гафурова. Серия гуманитарно-общественных наук*, (2), 85-89.
12. Oripova, G. (2019). UZBEK POETRY AND THE WORLD LITERATURE IN THE YEARS OF INDEPENDENCE. *Scientific Journal of Polonia University*, 32(1), 116-120.
13. Oripova Gulnoza Murodilovna. (2019). THE PECULIARITIES OF VAZN METER IN UZBEK POETRY OF THE INDEPENDENCE PERIOD. *International Journal of Anglisticum. Literature, Linguistics and Interdisciplinary Studies*. Volume: 8 /Issue:2/. – Macedonia, 2019. –P.33-39.

14. Akhmadjonova O. A. Symbolic And Figurative Images Used In The Novel “Chinar” //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 389-392.

15. Ahmadjonova, O. (2020, December). THE ARTISTIC SKILL OF THE CREATOR. In Конференции.6. Oripova G. M., Tolibova M. T. Q. Composition Of Modern Uzbek Stories //The American Journal of Social Science and Education Innovations. – 2021. – Т. 3. – №. 03. – С. 245-249.

16. Mashrapova, G. A. (2021). The Role Of Narrator In The Structure Of The Artistic Fiction. *The American Journal of Social Science and Education Innovations*, 3(03), 378-383.

17. Xasanova, X. (2020, December). THE MISSION AND LITERATURE OF LETTERS IN STORIES AESTHETIC FUNCTION. In *Конференции*.

18. Makhmidjonov, S. (2021). ARTISTIC INTERPRETATIONS OF THE EDGES OF THE HUMAN PSYCHE. *Интернаука*, (15-3), 75-76.